

АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ТЕРГОВГА ТЕГИШЛИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Обиджонов А.Р.

(ТДЮУ, Тошкент)

Б.Б Хидоятов

Илмий раҳбар -, юридик фанлар

бўйича фалсафа доктори, дотцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191219>

Терговга тегишлилик институтини такомиллаштириш масалаларини ўрганиш жараёнида илғор хориж тажрибаси катта аҳамият касб этади. Чунки, ҳар бир давлат ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари миллий қонунчиликка ўзгартириш киритишларда ёрдам вазифасини амалга ошириши мумкин.

Романо-герман ҳуқуқ тизимида кирувчи давлатларда терговга тегишлилик масаласи миллий процессуал қонунчилигимиздан жиддий фарқ қилмайди. Тергов органлари ўртасида Жиноят кодексида назарда тутилган барча жиноятлар тақсимланган. Жумладан:

Қирғизистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 159-160 моддалари бевосита тадқиқ этилаётган масалани тартибга солган¹. Унга кўра, жиноят ишлари жами тўртта тергов органи томонидан юритилади.

Миллий қонунчилигимиздан фарқли равишда қасдан одам ўлдириш каби ҳаётга қарши жиноятларнинг барчаси ички ишлар органи терговчиларининг терговига тегишли. Прокуратура эса асосан иқтисодий жиноятларни тергов қилади. Терговга тегишлиликнинг барча турларини мазкур давлат қонунчилигида учратиш мумкин. Хусусан, жиноятлар жами бўйича иш юритилаётганда терговга тегишлилик масаласи уларнинг оғирлик даражаси билан белгиланади.

Ҳудудий жиҳатдан тегишлилик тартиби миллий жиноят-процессуал қонунчиликда белгиланган тартиб каби амалга оширилади, яъни жиноят аниқланган, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки гувоҳларнинг кўпчилиги қаерда жойлашган бўлса ушбу ҳудудда амалга оширилади. Жиноят ишларини бирлаштиришда эса дастлаб қўзғатилган иш бўйича ёки прокурорнинг қарори билан белгиланади. Жиноят иши қўзғатилгандан сўнг терговчи мазкур ишни ўз иш юритувига олиб дастлабки терговни бошлайди. Агарда қўзғатилган иш мазкур орган терговига тегишли бўлмаса, терговчи жиноят иши материалларини

¹ http://cbd.majust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_122

прокурорга юборади. Ушбу ҳолатда прокурор жиноят ишини тегишли органга ўз қарори билан ўтказди.

Тожикистон Республикаси жиноят процессида ҳам терговга тегишлилик масаласининг тартибга солиниши таҳлил қилиниб, қўйида фарқли жиҳатларни ажратишга имконят берди.

Биринчидан, мазкур давлат жиноят процессида икки турдаги жиноят ишини юритиш шакли мавжудлиги, яъни суриштирув ва дастлабки тергов;

Иккинчидан, суриштирув фақат ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар бўйича олиб борилади (ТР ЖПКнинг 151-моддаси);

Учинчидан, тергов олиб бориладиган жиноят ишларининг аксарияти прокуратура органлари терговга тегишли;

Бешинчидан, жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов органлари доираси кенг ҳисобланади².

Тожикистон Республикаси жиноят процессида терговга тегишлилик масаласида кенг ваколатлар прокуратура органлари ва прокурорга тегишлилиги бошқа МДХга аъзо давлатлар жиноят процесси билан ухшашлигидан далолат беради. Лекин, мазкур давлатда коррупция жиноятларини тергов қилиш бўйича алоҳида Агентлик, наркотик ва психотроп моддаларига қарши кураш бўйича ихтисослаштирилган тергов органи мавжудлиги жиноят процессининг ўзига хос жиҳатларидан далолат беради.

Терговга тегишлилик институти **Қозоғистон Республикаси** Жиноят-процессуал кодексиди³ ҳам тартибга солинган. Унинг ўзига хос жиҳатларидан бири – бу турли тергов органларининг терговга тегишли бўлган жиноятлар бирлаштирилганда уларнинг терговга тегишлилиги фақат прокурор томонидан ҳал этилади. Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигига кўра, турли дастлабки тергов органлари терговга тегишли жиноят ишлари битта иш юритувига бирлаштирилганда, прокурор терговни олиб боришни оғирроқ жиноят тўғрисидаги жиноят ишининг тергови қайси органга тегишли бўлса, шу органга, жиноятларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражаси тенг бўлганда эса, жиноят ишини узоқроқ муддат давомида тергов қилаётган органга топширади (ЖПК 345-модда). Бундан кўринадики, ишларни бирлаштириш прокурорга бўлсада, қонунда прокурор учун аниқ кўрсатма

² <http://ncz.tj/content/> (мурожаат санаси 06.05.2022 йил.)

³ https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575252#pos=3565;-110&pos2=2629;-80

берилган, лекин Қозоғистон Республикасида эса бу масала тўлалигича прокурор ихтиёрида қолдирилган.

Лекин Қозоғистон Республикаси Жиноят процессида Ягона судга қадар иш юритиш реестри мавжуд бўлиб, келиб тушган жиноят биринчи навбатда ушбу реестрда рўйхатга олинishi шарт ҳисобланади. Рўйхатга олинган жиноят иши бўйича кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари амалга оширилиши зарурати мавжуд бўлган тақдирда 5 сутка мобайнида прокурорга берилади⁴. Прокурор жиноят ишини белгиланган тартибда тергов органига топширади (ҚР ЖПКнинг 186-м.).

Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 187-моддасида Жиноят кодекси моддалари тергов органлари ўртасида аниқ тақсимланганлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридаги учта мамлакат қонунчилигининг умумий жиҳатларидан бири бу ҳудудий терговга тегишлиликда жиноят аниқланган жой ҳам алоҳида инobatга олинган.

Беларусь Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигида ҳам терговга тегишлилик масаласи тартибга солинган бўлиб, тергов органлари бўйича тақсимланган. Мазкур давлат терговга тегишлилик тартибининг ўзига хос жиҳатлари сифатида Тергов қўмитаси сифатидаги ягона органининг мавжудлигини мисол қилсак бўлади.

Беларусь Республикаси ЖПКнинг⁵ 182-моддасига мувофиқ фақат давлат хавфсизлигига қарши қаратилган жиноятлар тоифаси Миллий хавфсизлик органлари терговига тегишли ҳисобланади.

Агарда бошқа орган терговига тегишли бўлган жиноят иши кўзғатилган бўлса, мазкур масала назорат қилувчи прокурор томонидан ҳал қилиниши мазкур модданинг 3 қисмида белгиланган.

Беларусь Республикасининг ЖПКнинг 186-моддасига мувофиқ суриштирув органлари суриштирувчилари жиноят иши бўйича фақат суриштирув ишларини ва тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириши белгиланган⁶. Суриштирувчи томонидан тергов ҳаракатларининг фақат терговчининг топшириғига мувофиқ амалга ошириши миллий жиноят процессидаги терговга қадар текширув босқичига ухшаш жиҳатларидан далолат беради.

Грузия Республикаси Жиноят-процессуал кодекси таҳлили терговга тегишлилик масаларининг аниқ тартибга солинмаганлигини номoён

⁴ https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&pos=4;-108#pos=4;-108

⁵ https://kodeksy-by.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks_rb/182.htm (мурожаат санаси 04.05.2022 й.и.)

⁶ https://kodeksy-by.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks_rb/186.htm (мурожаат санаси 04.05.2022 й.и.)

қилди. Мазкур давлат ЖПКнинг 35-36 моддаларида “Терговга тегишлилик” ва “Худудий жиҳатдан терговга тегишлилик” масалаларига оид бўлишига қарамасдан, мазкур моддаларининг диспозициясида терговга тегишлилик масаласи Республика Бош прокурори тақдимномасига мувофиқ Адлия вазири томонидан белганиши баён этилган⁷.

Грузия Жиноят-процессуал кодексида эътибор бериш лозим бўлган жиҳатлар қаторида терговга тегишлилик масаласида прокурор ваколатлари ҳисобланади. Чунки, ЖПКнинг 33-моддасида прокурор ҳуқуқларида мутлоқ ваколат сифатида жиноят ишини битта органдан бошқа органга ўтказиш каби тартиб белгиланган. Диссертант мазкур масалани ҳуқуқ тизимининг кодификацияланганлигига қарши деб ҳисоблайди. Жиноят кодекси моддалари аниқ суриштирув ва тергов органларлари ўртасида тақсимланмаганлиги масъул органларнинг мазкур тартибни ичи меърий ҳужжат қабул қилиш орқали чексиз ўзгартириш ҳолатларига олиб келиши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Кейинги ўринларда жиноят процессида тергов тегишлиликнинг дунёда ҳуқуқ тизими энг ривожланган давлатлар бўлган: Франция, Германия, Англия ва АҚШ каби давлатлар мисолида кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз.

Дастлаб **Францияда** терговга тегишлиликни муҳокама қиладиган бўлсак, Францияда судгача бўлган жараён уч босқичдан ташкил топган: суриштирув, жиноий таъқибни қўзғатиш ва дастлабки тергов. Ишни судга ошириш эса дастлабки тергов босқичига киради.

Франция жиноят процессининг биринчи босқичи полиция суриштируви ҳисобланади. Суриштирув прокурорнинг раҳбарлигида полиция комиссарлари, офицерлари ва суд полицияси ходимлари томонидан амалга оширилади. Баъзи бир ишлар бўйича суриштирувни дала қоровуллари, ўрмон қўриқчилари ва бошқа баъзи мансабдор шахслар амалга оширилиши тартибини ҳам Франция жиноят-процессуал қонунчилигида кўзатиш мумкин⁸. Франция жиноят процессида суриштирув миллий жиноят процессидаги терговга қадар текширув институти билан таққослаш мумкин. Чунки ҳолат юзасидан олиб борилган текширув якуни бўйича иш қўзғатиш учун иш материаллари тергов органларига топширилади.

⁷ <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/download/90034/37/ru/pdf> (мурожаат санаси 05.05.2022 йил.)

⁸ <https://www.dvgazeta.ru/mneniya/ugolovnyy-protsess-frantsii-kratkiy-ocherk-chast-2/>

Францияда суриштирув кўйидаги турларга ажратилади: аниқ жиноятлар (ножўя ҳатти-ҳаракат) суриштируви ва бошланғич суриштирув. Ҳар қандай турдаги полиция суриштирувининг таркибини далилларни қидириш, далилларни мустаҳкамлаш ва қонунни бузишда айбланган шахсларни қидириш ва аниқлашга доир чораларни кўришдан иборат тадбирлар ташкил қилади. Бироқ, полиция ҳаракатининг процессуал аҳамияти суриштирувнинг турларига қараб фарқланади.

Франция ЖПКси биринчи турдаги суриштирувни амалга ошириш учун, жиноятларнинг аниқ ҳолатларини мукамал баён қилган. Бошланғич суриштирув қонунда кўрсатилган аниқлик шартлари бўлмаган ҳолларда амалга оширилади. Бу турдаги суриштирув учта хусусият билан характерланади: уни бошлаш шартларини кўрсатувчи алоҳида қонуннинг йўқлиги, процессуал ҳаракатлар расмий асосининг йўқлиги ва полициянинг процессуал мажбурлов чораларини қўллай олмаслиги (ушлаб туришдан ташқари). Бу суриштирув полициянинг нопроцессуал фаолияти билан ўзаро боғланган. Францияда тезкор-қидирув фаолияти бўйича иш олиб бориш оммавий жиноий даъвонинг қўзғатилишига қадар бўлган давр доирасида амалга оширилади.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, полициянинг фаолияти қидирув характерга эга. У жиноят-процессуал нормалар билан тартибга солинмаган тезкор-қидирув фаолияти билан узвий боғлиқ ҳисобланади.

Германия жиноят-процессуал қонунчилигида терговга тегишлилик қоидаларини муҳокама қиладиган бўлсак, унинг француз жиноят процесси билан кўп ўхшаш жиҳатларини учратишимиз мумкин. Германия жиноят процессида хатто 1975 йилга қадар дастлабки тергов ҳам француз модели бўйича амалга оширилган ва полиция суриштируви ва суд терговчиси томонидан амалга ошириладиган дастлабки тергов шаклида намаён бўлган. Аммо кейинчалик дастлабки терговни мукамаллаштириш мақсадида полиция ва прокурор тергови ташкил қилиниб, бир-бирини қайтармаслиги учун дастлабки тергов бекор қилинган.

Ҳозирда тергов прокурор назорати остида полиция томонидан амалга оширилади, суд терговчиси (участка судья-суриштирувчиси) эса иш юзасидан муҳим аҳамиятли қарорларни қабул қилиш ҳамда далилларни тўплаш ва текшириш билан боғлиқ ишда иштирок этсада, бундай фаолият муҳим аҳамият касб этмайди. ГФРнинг ЖПК бўйича тергов олиб бориш прокурорга юклатилган бўлса, Ўзбекистон

Республикаси ЖПКнинг⁹ 35-моддасига мувофиқ, жиноят иши бўйича дастлабки терговни прокуратура, ички ишлар органларининг ва давлат хавфсизлик хизматининг терговчилари олиб борадилар. Германияда прокуратура умумий судларнинг барча бўғинлари қошида иерархик тизим сифатида ташкил этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 33-моддасига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга буйсунувчи прокурорлар суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида Ўзбекистон Республикаси қонунларининг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга оширади.

Германия жиноят процессига мувофиқ юқори федерал судда терговни Адлия вазирига ҳисобот берадиган федерал прокурори ва унга бўйсинувчи прокурорлар амалга оширади. Адлия вазирига бўйсинувчи прокуратураси ҳам ҳудди шундай тузилишга эга ҳисобланади.

Прокурор томонидан жинойий иш қўзғатилгандан сўнг аксарият ишларни полиция тергов қилади¹⁰. Бунда прокурорнинг функцияси иш тақдирини ҳал этишда, яъни қайта терговга юбориш, жинойий таъқибни тўхтатиш ёки ишни судга юбориш каби масалаларни ҳал қилишда намоён бўлади. Муҳим ва мураккаб ишлар бўйича прокурор терговни ўзи амалга ошириши мумкин. Бундай ҳолатда полиция унинг процессуал ва бошқа ҳаракатларини бажариш юзасидан буйруқларини амалга оширади. Прокурор ёки полиция томонидан амалга ошириладиган дастлабки терговнинг қатъий тартибга солинган процессуал шакли мавжуд эмаслиги сабабли қидирув тартибида амалга оширилади. Бундай шаклдаги терговни тезкор-қидирув фаолиятидан фарқлаш қийин.

Бундан ташқари, кўп махфий тезкор-қидирув тадбирлар ГФРнинг Жиноят-процессуал кодекси билан тартибга солинган ва полиция томонидан суд рухсати билан амалга оширилиши мумкин. Полиция тергови кўпроқ процессуал тартибни четлаб амалга оширилади.

Жиноят ишларини бирлаштириш ва ажратиш масласи ҳам прокурорнинг мутлоқ ваколатига киради.

АҚШ ва Англия жиноят процессида терговга тегишлилик масласи ҳам ухшаш хусусиятларга эга бўлиб, ушбу масланинг тартибга солиниши деярли бир ҳил амалга оширилади. Лекин АҚШ процессидаги жиноятларнинг терговга ва судловга тегишлилиги масласи ҳудудий жиҳатдан тартибга солиниши устунликка эга. Чунки, ҳар битта шататда ички қонунлар билан мазкур масалани тартибга солиш ҳуқуқи мавжуд.

⁹ <https://publistup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf>

¹⁰ Каранг.: Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl. 2012, § 2 Rn. 3

Шунга қарамасдан, АҚШ жиноят-процессуал қонунчилигида предметлик жиҳатидан, ҳудудий ва жиноят содир этган шахс хусусиятидан келиб чиқиб терговга тегишлилик масаласи ҳал қилиниши учратишимиз мумкин¹¹.

Федерал қонунларнинг Штатларга мажбурий тартиб ўрнатиши мумкин эмаслиги хусусиятидан келиб чиқиб, АҚШда жиноят иши бўйича суриштирув ёки тергов олиб бориш ҳудудий прокурор ва судья санкцияси билан амалга оширилади. Одатда полиция аниқланган жиноят иши бўйича жиноий таъқиб юритиш учун дастлаб Штат судидан санкция олади, сўнг мазкур жиноят иши прокурор назорати остида юритилади. Прокурор, ўз ўрнида жиноят иши бошқа суриштирувчи ёки терговчига ёхуд бошқа тергов органига ўтказиш юзасидан судга илтимоснома киритиши мумкин. Мазкур тартибнинг мавжудлиги АҚШ жиноят процессининг романо-герман ҳуқуқ тизимида мансуб давлатларнинг жиноят процессидан фарқли жиҳатларини кўрсатади.

Хитой халқ демократик республикасида терговга тегишлилик масаласи ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, жиноят ҳақида маълумотлар (ариза ва хабарлар) дастлаб жамоат хавфсизлик органларига берилади. Мазкур орган вакиллари ҳолат юзасидан текширув олиб бориб, натижалари бўйича ҳудудий прокурорга мунтазам равишда ахборот бериб боради¹². Халқ прокуратураси прокурори жиноят ишини қўзғатиш ва дастлабки терговни тергов органлари топшириш бўйича мутлоқ ваколатга эга бўлиб, дастлабки тергов устидан назорат олиб боради. Бундан ташқари, Хитой халқ демократик республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 131-моддасига мувофиқ Халқ прокуратураси ҳам жиноят ишларини ўз иш юритувига олиб дастлабки терговни амалга ошириши мумкин бўлиб, жиноят ишини юритиш жараёнида прокурор айрим тергов ва тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш бўйича жамоат хавфсизлик органларига топшириқ бериши мумкин.

Бундан ташқари, Хитой жиноят процессида хусусий айблов туридаги ишлар ҳам мавжуд бўлиб, улар тўғридан-тўғри Халқ суди томонидан кўриб чиқилиши ўзига диққат қаратади. Мазкур тартибни Россия Федерацияси амалиётида ҳам учратиш мумкин¹³.

¹¹ <https://knigitstudio/protsess-zarubejnyih-ugolovnyiy-osobennosti-podsudnosti-podsledstvennosti-69639.html>

¹² <https://www.mfa.gov.cn/ce/cerus/rus/zfhz/zgflyd/t1330729.htm>

¹³ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.05.2022)

Россия Федерацияси жиноят процессида терговга тегишлилик масласи ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, жиноят ишлари бўйича асосан суриштирув ва дастлабки тергов олиб борилади.

РФ жиноят процессидан дастлабки тергов органлари қатори Тергов қўмитаси, Федерал хавфсизлик хизмати, ички ишлар органлари терговчилари томонидан олиб борилади. Жиноят ишларининг аксарияти Тергов қўмитаси терговга тегишли бўлиб, давлат мансабдор шахслари томонидан содир этилган жиноятлар бўйича ҳам дастлабки тергов олиб борилади.

РФ Жиноят-процессуал кодексининг 151 моддасида белгиланишича, суриштирув органлари бир қатор ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноят бўйича суриштирув олиб боради. Эътибор қаратадиган жиҳатлардан бири сифатида РФ жиноят процессида икки турдаги суриштирув мавжудлиги – соддалаштирилган суриштирув ва оддий суриштирув. Соддалаштирилган суриштирув институтини Ўзбекистон Республикаси жиноят процессидаги терговга қадар текширув институти билан таққослаш мумкин. Мазкур суриштирув жиноят аломатри аниқлаштиришга йўналтирилган бўлиб дастлаб 3 кун ва умумий 10 кунлик муддатда олиб борилади.

Жиноят ишини юритиш жараёнида жиноят иши суриштирув ёки тергов органи раҳбари томонидан унинг асослантирилган қарори асосида, назорат қилувчи прокурорни ёзма равишда оғоҳлантириш билан юқори турувчи орган терговга топширилиши мумкин. Бундан ташқари, терговга тегишлилик масаласида юзага келган барча музокаралар фақат прокурор томонидан ҳал қилинади¹⁴.

Юқоридаги давлатларнинг жиноят процессида терговга тегишлилик масаласининг тартибга солиниши таҳлили миллий жиноят процессини такомиллаштириш бўйича бир қатор қўйидаги тавсиялар ишлаб чиқишга имконият яратди:

1. Қозоғистон Республикаси тажрибаси асосида жиноятларни рўйхатга олиш ягона реестрини жорий қилиш ягона жиноий-ҳуқуқий статистика юритиш, жиноятларни рўйхатга олишни яширишнинг олдини олиш, ушбу жараён устидан прокурор назоратини амалга оширишда енгилликларга эришиш каби ижобий натижаларга олиб келиши мумкин. Шу боис Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддаси 1 қисмига ўзгартиришлар киритиш ва қўйидаги таҳрирда баён этиш таклифи илгари

¹⁴ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.05.2022)

сурилади: “Жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар **Ягона судга қадар иш юритиш давлат реестрига рўйхатга олиниши** ва дарҳол, жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб қонунийлигини ва асослар етарли эканлигини текшириш зарурати бўлган тақдирда эса, ўн суткадан кечиктирмасдан **ҳал қилиниши учун тегишли терговга қадар текширув, суриштирув ёки дастлабки тергов органига терговга тегишлилик қоидалари талабларига мувофиқ юборилиши лозим.** Ушбу муддат жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар олинган пайтдан бошлаб ҳамда то ишни қўзғатиш ёки қўзғатишни рад қилиш тўғрисида қарор чиқарилгунига қадар ёхуд терговга қадар текширув материаллари ушбу Кодекснинг 587-моддасига мувофиқ прокурорга юборилгунига қадар бўлган вақтни ўз ичига олади”;

Франция, Германия ва Хитой тажрибаси асосида жиноят процессида дастлабки текширув, жиноят иши қўзғатилиши, терговга тегишлилик масласи ҳал этилишида прокурорнинг тўлиқ назорати каби тартиб жиноят ишларининг тез ва тўлиқ очилишига, процессуал муддатлардан оқилона фойдаланишга, терговга тегишлилик масаласида сансалорликнинг олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 348-моддасини 4 қисм билан тўлдириб, уни қўйидаги таҳрирда баён этиш таклифи илгари сўрилади: **“Жиноят ишинининг терговга ва суриштирувга тегишлилик юзасидан келиб чиққан музокаралар вазиялар прокурор томонидан ҳал қилинади”.**

Фойдаланилган адабийотлар рўйхати:

1. Мирзиёев СҲ.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Т.: Ўзбекистон, 2016. -48 б;
2. Мирзиёев СҲ.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак.
3. –Т.: Ўзбекистон, 2017. -104 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й., 03/21/671/0093-сон;
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон;
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

7. . Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2001 йил 29 август, 04.12.2019 й.,23.01.2020 й., 03/20/603/0071-сон;
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4966-сон Фармон // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон;
9. . Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июл`даги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6034-сон Фармон;
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдагиПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон;
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2022 й.

